

АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИНИ ЎТКАЗИШ БЎЙИЧА КОМПИЛЯЦИЯ ХИЗМАТЛАРИНИНГ МОҲИАТИ

А.Н. Тўраев

Тошкент давлат иқтисодиёт университети
“Молиявий таҳлил ва аудит” кафедраси профессори

Турабоев Темур Турабаевич

Стандартлаштириш, сертификатлаштириш ва техник жихатдан тартибга солиш
илмий-тадқиқот институти, Стандартларни сотиш ва маркетинг тадқиқотлар
бўлими 1-тоифали мутахассиси

Аннотация: Ушбу мақолада аудиторлар таклиф этадиган аудитнинг янги турдош хизматларининг номи, моҳияти, аудиторлик текширувидан фарқи, хизмат нархига таъсир кўрсатадиган омиллар тўғрисида маълумотлар берилади.

Калит сўзлар: Корхона, бизнес, аудитор, молиявий ҳисобот, сармоядорлар, бизнес – режалар.

Республикаимиз аудиторлари Аудитнинг халқаро стандартлари асосида фаолият юритишга ўтганларидан кейин хўжалик субъектларига халқаро стандартларда кўрсатилган аудитнинг янги хизматларини таклиф этиш имконияти пайдо бўлди.

Корхонангиз доимо ўзгариб ва мураккаблашиб бораётган бизнес муҳитида фаолият юритади. Ушбу ҳолатда ўзингиз учун мақбул йўлни танлашга сизга хизмат кўрсатадиган аудиторлар ёрдамидан фойдаланиш мумкин.

Сизнинг ишончли маслаҳатчингиз ва бизнес ҳамкорингиз бўлган аудиторлар ихтисослашган хизматларни, тавсияларни ва эксперт маслаҳатларини тақдим этадилар, сизнинг корхонангизни ривожланишини таъминлашда асосий ўрин тутиб, амалдаги қонунчилик талаблари асосида фаолият кўрсатишингизга кўмаклашадилар.

Бугунги кунда сизнинг мақсад ва вазифаларингиздан келиб чиқиб, молиявий ҳисоботлар билан боғлиқ бўлган кўплаб турдаги хизматлардан фойдаланиш имконияти мавжуд.

Айни қайси бир хизмат тури сизга тўғри келишини билмаслигингиз мумкин. Ушбу мақолада, аудиторлар томонидан халқаро стандартлар асосида бажариладиган, аудиторлик текшируви, шарҳлаш, компиляция ва келишилган тартиблар номли хизматларнинг моҳияти, алоҳида жихатлари тўғрисида сўз боради.

Аудиторлар таклиф этадиган хизмат турини танлашда қуйидаги омилларга эътибор беринг:

- сизда айна қандай муаммо бор;
- амалда бўлган қонунчилик талаблари;
- корхонангизнинг таркиби, ҳажми ва мураккаблиги;
- молиялаштириш бўйича талаблар;
- келгуси бизнес – режалар.

Корхонанингизнинг молиявий ҳисоботларидан фойдаланувчилар (йирик акциядорлар, кузатув кенгаши аъзолари, йирик кредиторлар) билан ҳам маслаҳатлашиш ортиқча бўлмайди.

Аудиторлар таклиф этадиган ҳар бир хизматнинг нархи турлича бўлади, сабаби хизматлар нархи юқорида келтириб ўтилган омиллардан келиб чиқиб шаклланади.

Аудит нархи сиз танлаган хизмат турига боғлиқ бўлиб, ўзаро келишув асосида белгиланади.

1. АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ

Аудиторлик текшируви нима дегани?

Республикада аудиторнинг ушбу хизмат тури кенг тарқалган ва кўпчиликка маълум. Аудиторлик текшируви текшириладиган молиявий ҳисоботнинг ҳамда у билан боғлиқ молиявий ахборотнинг ишончлилигини ва бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқлигини аниқлаш мақсадида ўтказилади.

Ишончлилик деганда молиявий ҳисобот маълумотларининг аниқлик даражаси тушунилиб, у ушбу ҳисобот асосида хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий аҳволи ва молиявий-хўжалик фаолияти натижалари тўғрисида ҳолис хулосалар чиқариш имконини беради.

Аудиторлик текшируви натижасида аудитор текширилган молиявий ҳисобот, молиявий ҳисоботни тайёрлаш асосининг барча муҳим жиҳатларига мувофиқ келиши тўғрисидаги фикрни ўз ичига олган ҳисоботни тайёрлайди.

Агар молиявий ҳисоботга ижобий фикр билдириш мумкин бўлмаса, аудитор аниқланган камчиликларга мувофиқ равишда ўз фикрини ўзгартиради.

Аудитнинг халқаро стандартлари, абсолют бўлмасада, лекин юқори даражадаги ишонч билан фикр билдиришга асос бўладиган, етарли ва ишончли бўлган аудиторлик далилларини тўплаш учун турли аудиторлик ҳаракатларини бажаришни аудитордан талаб қилади.

Аудиторлик текшируви хизмати қачон керак бўлади?

1. Амалдаги қонунчилик талабларига асосан ҳар йили мажбурий аудиторлик текширувидан ўтадиган корхоналар учун:

- акциядорлик жамиятлари;
- банклар ва бошқа кредит ташкилотлари;
- суғурта ташкилотлари;

• инвестиция фондлари ҳамда юридик ва жисмоний шахсларнинг маблағларини жамловчи бошқа фондлар ҳамда уларнинг инвестиция активларини ишончли бошқарувчилари;

• манбалари юридик ва жисмоний шахсларнинг ажратмаларидан иборат бўлган хайрия, жамоат фондлари ва бошқа фондлар;

• устав фондида (устав капиталида) давлатга тегишли улушга эга бўлган хўжалик юритувчи субъектлар ва давлат унитар корхоналари;

• фонд ва товар биржалари;

• ҳисобот йили якунларига кўра қуйидаги шартлардан бир вақтнинг ўзида иккитасига жавоб берган тижорат ташкилотлари:

- активларининг баланс қиймати базавий ҳисоблаш миқдорининг юз минг баравари миқдоридан ортиқ;

- маҳсулотларни (ишларни, хизматларни) реализация қилишдан олинган тушуми базавий ҳисоблаш миқдорининг икки юз минг баравари миқдоридан ортиқ;

- ходимларининг ўртача йиллик сони юз нафардан ортиқ бўлса.

Асос: Ўзбекистон Республикасини “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Қонунининг 35–моддаси.

Ихтиёрий аудиторлик текширувлари:

2. Молиявий ҳисоботдан фойдаланувчиларнинг хоҳишига қараб (масалан, инвесторлар, акциядорлар, таъсисчилар, ижроия органи раҳбарлари) молиявий ҳисоботни текшириш учун аудиторлик текшируви белгиланиши мумкин;

3. Молиявий ҳисоботнинг ташқи фойдаланувчилари (масалан, кредиторлар, банклар, сотиладиган корхонанинг харидорлари) тақдим этилган молиявий ҳисоботни ишончли эканлигини тасдиқлатиш учун аудиторлик текшируви белгиланиши мумкин.

Аудиторлик текширувнинг афзаллиги нимада?

Аудит молиявий ҳисоботдаги маълумотларга бўлган ишончни мустаҳкамлайди.

Ички назорат тизимида аниқланган камчиликлар бизнесга хос бўлган қалтисликларни моҳиятини тушунишга кўмаклашади. Аудитор берган тавсиялар эса камчиликларни тузатишга ёрдам беради.

Фирибгарлик ёки хато туфайли вужудга келган, молиявий ҳисоботдаги нотўғри маълумотлар текширув мобайнида корхона томонидан аниқланиши, кўриб чиқилиши ва тузатилиши мумкин.

2. УМУМИЙ ТЕКШИРУВ

Умумий текширув нима дегани?

Молиявий ҳисоботни умумий текширишда ёки шарҳлашда аудитор, аудиторлик текширувидан фарқ қиладиган, таҳлилий ҳаракатлар ўтказди ва сўровномалар юборади.

Текширилаётган молиявий ҳисобот жиддий хатолардан холи эканлиги тўғрисида чекланган ишонч билдириш учун аудитор маълум бир аудиторлик ҳаракатларини амалга оширади.

Яъни, умумий текширувда, аудиторлик текширувидан фарқи ўларок, аудитор молиявий ҳисоботнинг мутлоқ ишончлиги тўғрисида фикр билдирмайди. Молиявий ҳисоботни шарҳлашда аудитор ўзи текширган молиявий ҳисоботда жиддий камчиликлар бор ёки йўқлиги тўғрисида фикр билдиради.

Қачон молиявий ҳисоботни шарҳлаш хизмати керак бўлади?

Корхона мажбурий аудиторлик текширувидан ўтувчи корхоналар гуруҳига кирмайди, лекин корхона таъсисчиларини талаби билан молиявий ҳисоботни ишончлигини текшириш зарур бўлиб қолади.

Шарҳлаш хизмати қўшимча назорат функцияларини бажариш орқали корхона раҳбариятига бизнесни бошқаришга кўмаклашади.

Корхонанинг таркибига кирувчи кичик шўъба корхоналари тайёрлаган молиявий ҳисоботларни нисбатан ишончли эканлиги тўғрисида аудиторнинг фикрини олиш учун.

Корхона томонидан меъёрий ҳужжатлар ёки шартнома талабларига амал қилинишини шарҳлаш керак бўлганда.

Шарҳлаш хизматининг қандай фойдаси бор?

Шарҳлаш ўсиб бораётган бизнесни аудиторлик текширувларига тайёрлайди.

Шарҳлаш хизмати бизнесга молиялавий маблағларни жалб этишга, янги сармоядорлар топишга ёки бизнесни сотишга кўмаклашиши мумкин.

Шарҳлаш хизмати мосланувчан ва йўналтирилган бўлиб, аудитор молиявий ҳисоботнинг мураккаблиги ва бизнеснинг хусусиятларига қараб муҳим аҳамиятга эга бўлган масалаларга эътибор қаратиши мумкин.

Аудитор ўзининг малакавий фикрига кўра раҳбарият эътиборини жалб этишга молик бўлган даражадаги муҳим бўлган барча масалалар тўғрисида ҳисобот бериши шарт.

3. КЕЛИШИЛГАН ҲАРАКАТЛАР ХИЗМАТИ

Келишилган ҳаракатлар нима?

Корхона бухгалтери раҳбарияти билан олдиндан келишилган муайян тартиб-қоидаларни бажариб, ҳосил бўлган маълумотлар асосида молиявий ҳисобот тайёрлайди. Лекин, бухгалтер тайёрлаган молиявий ҳисоботда бирон бир хатолик йўқлиги тўғрисида ҳеч қандай ишонч, хулоса ва фикр

билдирилмайди. Сабаби, ўзи тайёрлаган молиявий ҳисоботга ўзи фикр билдириши ўринсиздир.

Шу билан биргаликда молиявий ҳисобот оммавий равишда тарқатишни (масалан, корпоратив сайтга жойлаштириш) келишилган томонлар (масалан, таъсисчилар, инвесторлар) тақиқлаган бўлиши мумкин.

Бундай ҳолатларда аудитор корхонанинг молиявий ҳисоботининг айти қайси соҳаларини текшириш ва текширишдаги муайян ҳаракатларини корхона билан олдиндан муҳокама қилиб, ўзаро келишади.

Молиявий ҳисоботнинг аудиторлик текшируви фақат корхона билан олдиндан келишилган, корхона учун муҳим, соҳаларга нисбатан ва келишилган муайян ҳаракатлар асосида ўтказилади.

Қачон келишилган ҳаракатлар хизматидан фойдаланиш ўринли бўлади?

Корхона, ташқи фойдаланувчиларнинг талабини қондириш учун, молиявий ҳисоботини эмас, балки фақат товар-моддий захиралар қолдиғи, кредиторлик қарзлари қолдиғи, пул маблағлари қолдиғи, корпоратив харидларни ўтказиш амалиёти ёки олинган грант маблағларидан мақсадли фойдаланишни текширишни режалаштирганда.

Корхонанинг молиявий маълумотларини ошкор қилиш тартиби амалдаги стандартларнинг махсус талабларига мувофиқлигини кўрсатиш керак бўлган ҳолларда.

Келишилган ҳаракатлар хизматининг афзаллик томонлари

Келишилган ҳаракатлар хизмати аудиторлик текширувининг мосланувчанликни таъминлайди, чунки ушбу хизмат турли ҳолатларга мослаштирилиши ва молиявий маълумотларнинг муайян элементларини текширишга бағишланиши мумкин.

Корхона аудитордан бажариши керак бўлган муайян тартиб-қоидаларни талаб қилиши, шунингдек, ўзига керакли ҳисобот шаклини белгилаши мумкин.

Корхона танлаган ҳисобот шаклида, молиявий ҳисоботни тайёрлаш жараёнлари ва унинг устидан ўрнатилган назоратнинг самарадорлиги бўйича аниқланган маълумотларни акс эттириши мумкин.

Келишилган тартиблар хизмати бўйича шаклланган корхонанинг йиллик ҳисоботи, молиявий ҳисоботга қўшимча сифатида, тақдим этилиши мумкин, бу эса корхона раҳбарияти ва ходимларига бўлган ишончни оширади.

Корхонанинг молиявий ҳисоботини келишилган ҳаракатлар хизмати орқали текширишни инвесторлар, кредиторлар ёки харидорлар талаб қилиши мумкин.

4. КОМПИЛЦИЯ ХИЗМАТИ

Компиляция хизматининг моҳияти

Аудитор бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот бўйича ўз билимларини қўллаган ҳолда, молиявий ҳисобот тизимига мувофиқ корхонанинг молиявий ҳисоботини тайёрлаш ва тақдим этишда раҳбариятга ёрдам беради. Компиляция хизмати молиявий ҳисоботнинг ишончли эканлигига кафолат бериш хизмати эмас, лекин ташқи фойдаланувчилар (масалан, кредиторлар, суғурта компаниялари ёки мижозлар) кўпинча молиявий ҳисоботларни тайёрлашга малакали аудитор жалб этилганини қадрлашади.

Компиляция хизмати қачон керак бўлади?

Корхона раҳбарияти молиявий ҳисобот бўйича аниқ билимларга эга бўлмаслиги мумкин ва молиявий ҳисоботни тайёрлаш учун аудиторни жалб қилишни афзал билишади. Масалан, Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхона ўзининг молиявий ҳисоботини тайёрлашга аудиторни таклиф этгани каби.

Корхонанинг молиявий ҳисоботидан фойдаланувчилар молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этишда малакали аудитор иштирок этганлигини билишса, ушбу ҳисоботга бўлган ишонч даражаси ошади.

Шунингдек, малакали тайёрланган молиявий ҳисобот корхонанинг ички мақсадлари учун ҳам керак бўлиши мумкин.

Компиляция хизматининг афзаллик томонлари

Компиляция хизматини кўрсатаётган аудитор нотўғри фикр шакллантирадиган жиддий хатолар ёки ёлғон маълумотларни ўз ичига олган ҳужжатлар ёки бошқа ҳисоботларни яширишдан манфаатдор эмас, сабаби ушбу маълумотларни аудитор тайёрламаган.

Корхона муҳим қарорлар қабул қилишда ёки техник муаммоларни ҳал қилишда аудитрдан компиляция хизмати орқали ёрдам олиши мумкин.

Аудитор ўзининг малакавий фикрига кўра раҳбарият эътиборини жалб этишга молик бўлган даражадаги муҳим бўлган барча масалалар тўғрисида ҳисобот бериши шарт.

5. АУДИТОРНИНГ ХИЗМАТЛАРИ ЎРТАСИДАГИ МУҲИМ ФАРҚЛАР

Аудиторлик текшируви, умумий текширув, компиляция ва келишилган ҳаракатлар номли аудиторлик хизматларининг ўртасидаги муҳим фарқлар қуйидагилардан иборат:

АУДИТОРЛИК ХИЗМАТЛАРИНИНГ ТУРИ			
Аудиторлик текшируви	Умумий текшириш (шарҳлаш)	Компиляция	Келишилган ҳаракатлар
Хизматларни кўрсатишга норматив асос бўладиган ҳужжатлар			

Халқаро аудит стандартлари	ТМХТ (ISRE) 2400 (қайта кўриб чиқилган)	КБВ (ISRS) 4410 (қайта кўриб чиқилган)	КҲБВ (ISRS) 4400
Аудитор ишончининг даражаси			
Оқилона	Чекланган	Фикр билдирилмайди	Фикр билдирилмайди
Аудитор бажарадиган иш ҳажми			
Хавф-хатарни баҳолаш ва аниқланган хавф-хатар бўйича аудиторлик ҳаракатлари	Одатда тахлилий ҳаракатлар ва сўровлар ўтказилади	Корхонага молиявий ҳисобот тайёрлашга ёрдам беради	Ҳақиқий маълумотларни тасдиқловчи далилларни тўплаш
Ҳисоботнинг тури			
Фикр билдириш (ижобий)	Хулоса чиқариш (салбий ишонч)	Компиляция бўйича келишувнинг моҳияти тўғрисида, аудиторнинг масъулияти ва ўрни ҳақида хабар берадиган ҳисобот (фикр билдирилмайди)	Ҳисобот чекланган тарзда ишлатилади (ҳақиқий маълумотлар тўғрисида ҳисобот)

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. <http://uza.uz>
2. Қўзиев И.Н. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида аудиторлик ҳисоботини тузиш ва умумлаштириш методологиясини такомиллаштириш: и.ф.д. илмий даражасини олиш учун дис. автореф.. - Т.: 2017. -70 б.
3. Воронина Л.И. Аудит: теория и практика: учебник для бакалавров. – 3-е изд. перераб. –М.: Издательство “Омега-Л”, 2014. -566 с. 57-бетдан.
4. Варламова Е.Н. Этапы профедения аудиторской проверки: особенности аудита организаций оптовой торговли. // Международный бухгалтерский учет, № 4 (202)-2012. 56-бет.
5. Аудит ва сифат назоратининг халқаро стандартлари. 2012. 1 қисм, 3-жилд. -Т.: ЎБАМА, 2014.-1502 б.

